

МЕТОДИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО STEAM – ПОДХОДА

Yakubova Shohida^{*1}, Dehqonova Oxista Qosimjonovna²

¹ Ferghana State University

² Farg'ona davlat universiteti

* sh.k.yakubova@pf.fdu.uz

Received: 06 May 2026 | Accepted: 06 May 2026

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются методические и методологические основы внедрения интегрированного STEAM-подхода в образовательный процесс, раскрывается сущность STEAM как междисциплинарной модели обучения, ориентированной на интеграцию науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Анализируются ключевые методологические подходы и методические принципы, обеспечивающие практическую реализацию STEAM-образования и развитие критического мышления и практико-ориентированных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: STEAM-подход, интеграция, методологические основы, методические принципы, междисциплинарное обучение.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование развивается в условиях стремительного научно-технического прогресса, цифровизации и роста требований к качеству подготовки специалистов. В этой связи возрастает значимость образовательных подходов, обеспечивающих интеграцию знаний, развитие универсальных компетенций и формирование способности обучающихся применять полученные знания в практической деятельности. Одним из таких подходов является интегрированный STEAM-подход, который объединяет науку, технологии, инженерное мышление, искусство и математику в единую образовательную систему.

МЕТОДЫ

Интегрированный STEAM-подход — это образовательная модель, объединяющая науку (XXXXXX), технологии (XXhXXXXXX), инженерию (XXXXXXXXXX), искусство (XXX) и математику (XXhXXXXXX) в единую систему для решения реальных задач. В практике он реализуется через проектную деятельность, развивая творческое мышление, инженерные навыки и прикладное применение знаний, выходя за рамки традиционных дисциплин.

Методологические основы интеграции STEAM образования подразумевают системный подход к обучению, который объединяет естественнонаучные, технологические, инженерные, художественные и математические дисциплины в единый, междисциплинарный опыт. Этот подход направлен на развитие у учащихся навыков критического мышления, решения проблем,

творчества, сотрудничества и адаптации к быстро меняющемуся миру. STEAM-образование не просто объединяет отдельные предметы, а создает целостную образовательную среду, в которой учащиеся активно взаимодействуют с материалом, развивают навыки XXI века и готовятся к будущим вызовам.

В среде обучения STEAM учащиеся приобретают знания и учатся их использовать. Поэтому, когда они вырастают и сталкиваются с жизненными проблемами, будь то загрязнение окружающей среды или глобальное изменение климата, они понимают, что такие сложные вопросы можно решить, только опираясь на знания из разных областей и работая вместе. Здесь недостаточно полагаться на знания только по одному предмету. Как появился этот новый подход к образованию?

Это закономерный результат объединения теории и практики. STEM был разработан в Америке. Некоторые школы приняли во внимание карьеру выпускников и решили интегрировать такие предметы, как естествознание, технология, инженерия и математика, и так была сформирована система STEM. (Наука, технология, инженерия, и математика). Позже сюда добавили Арт, и вот наконец образовался STEAM.

Рис.1. STEM и STEAM – образование: от дошкольника до выпускника вуза.

Преподаватели полагают, что знание этих предметов, а точнее, этих предметов, поможет учащимся в будущем стать высококвалифицированными специалистами. Ведь учащихся хотят получить хорошие знания и сразу их применить. Основная идея подхода STEAM заключается в том, что практика так же важна, как и теоретические знания. Основное отличие STEAM в том, что здесь учащиеся используют собственное мышление для успешного изучения концепций предметов (рис. 1).

STEAM-образование — это уникальный мост, соединяющий учебный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная концепция позволяет школьникам быть профессионально подготовленными к технологически развитому миру.

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ученика к жизни в будущем обществе, требующем особых интеллект.

STEAM – образование развивается как один из основных трендов в мире и основано на интеграции пяти направлений в единую образовательную схему при применении практического подхода. Условиями такого образования являются его непрерывность и развитие способности детей общаться в группах, для чего они могут собирать идеи и обмениваться идеями. Поэтому в базовую образовательную программу входят: модули развития логического мышления, такие как леги-технологии, занятия с детьми. Благодаря подходу STEAM школьники понимают природу и регулярно изучают мир, тем самым развивая свои интересы, инженерное мышление, умение

решать критические ситуации, развитие командной работы и основ лидерства, самовыражения, самовыражения по очереди, обеспечивает принципиально новый уровень развития учащихся.

Следует отметить, что по сравнению с традиционными методами обучения STEAM-подход в школьном образовании позволяет учащимся проводить эксперименты, строить модели, самостоятельно создавать фильмы, воплощать свои идеи в реальность и создавать конечный продукт. Такой образовательный подход позволяет школьникам эффективно сочетать теорию и практические навыки.

В настоящее время физика используется во многих областях: науке и технике, производстве и других отраслях. В процессе обучения физике метод STEAM служит средством повышения активности учащихся и реализации идей, основанных на использовании науки и техники. Обучение физике на основе STEAM имеет ряд преимуществ: способствует информационному развитию общества, подготовке специалистов, развитию существующих новых инноваций, повышению интереса учащихся к STEAM, соединению профессиональных знаний с повседневной жизнью, о повышению эффективности самооценки, и развитие STEAM-грамотности. Учитывая эти преимущества и широкое применение физики как отрасли науки, важность освоения физики в школах, STEAM как одна из передовых технологий требует от учащихся выполнения собственных действий по анализу и решению задач, совместная работа в группе требует трудовой деятельности. и эффективно передавать идеи друг друга.

Внедрение STEAM-подхода требует не только обновления содержания обучения, но и глубокого методологического и методического обоснования. Методологические основы определяют общую научную концепцию интеграции, цели и принципы образовательного процесса, тогда как методические основы обеспечивают практическую реализацию STEAM-подхода через формы, методы и средства обучения. Особую актуальность приобретает поиск эффективных способов внедрения интегрированного STEAM-подхода в образовательную практику, учитывающих возрастные особенности обучающихся, уровень их подготовки и специфику учебных дисциплин. В этом контексте анализ методических и методологических основ STEAM-интеграции является необходимым условием для построения целостной, результативной и устойчивой образовательной модели.

Рис. 2. В Ташкенте открылась первая школа STEAM-образования Roboöky, совмещающей инжиниринг, робототехнику и программирование.

Анализ методических и методологических основ внедрения интегрированного STEAM-подхода показывает, что его успешная реализация возможна лишь при системном сочетании теоретических и практических компонентов образовательного процесса. Методологические

подходы, такие как системный и междисциплинарный, создают научную основу STEAM-образования, а методические принципы обеспечивают его практическое воплощение в учебной деятельности (рис.2).

Интегрированный STEAM-подход способствует формированию у обучающихся целостного научного мировоззрения, развитию критического и творческого мышления, навыков проектной и исследовательской деятельности. Он позволяет преодолеть фрагментарность знаний и ориентирует обучение на решение реальных проблем, что повышает мотивацию и познавательную активность обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТ

Подход STEAM существенно отличается от традиционных занятий. Сегодня с помощью интерактивных методов процесс обучения становится более интересным, поскольку помимо видеопрезентаций используются электронные учебники, темы и виртуальные лаборатории. Исследования показывают, что в контексте STEM-образования эффективность изучения предметов и качество понимания улучшаются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что система образования STEAM не только дает знания, но и напрямую связывает учащихся с внешним миром и обществом. В системе образования STEAM также важна и эффективна практическая подготовка, посредством которой реализуются важные жизненные навыки, необходимые и применяемые в повседневной жизни.

References

- [1] Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан. Современные подходы к внедрению STEAM-образования в системе непрерывного образования. – Ташкент, 2022.
- [2] Абдуразаков А. А., Йўлдошев Ж. Ф. Педагогик технологиялар ва STEAM-таълим асослари. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2021.
- [3] Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2017.
- [4] Усмонова М. А. STEAM-таълим технологияларини физика фанини ўқитишга жорий этиш. Физика, математика ва информатика таълими, 2023, №2.
- [5] Yakubova Shohidahon, G'aniqo'zieva Sarvinoz. Fizika fanini o'qitishda "STEAM" to'garaklarini tashkil etishning ahamiyati. Международной научной конференции "Тенденции развития физики конденсированных сред" Фергана, 24-май, 2024